

УДК 159.972

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, СКЛОННОЙ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Гончарова Д.С.,¹ Гончарова В.В.,² Павленко В.Б.¹

*¹ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», ²ГБУЗ Республики Крым «Клиническая психиатрическая больница №1 имени Н.И. Балабана», Симферополь, Россия
E-mail: vpav55@gmail.com*

Приводится обзор актуальных исследований особенностей личности, предрасположенной к суицидальному поведению, с акцентом на психоэмоциональные, социальные и биологические факторы. Особое внимание уделяется роли психических расстройств (депрессия, тревожное и биполярное расстройство), и их связи с суицидальными мыслями и действиями. В статье также рассматриваются биологические факторы, включая генетическую предрасположенность и нейрохимические изменения, которые могут влиять на эмоциональное состояние и поведение человека.

Ключевые слова: личность, суицидальное поведение, депрессия, суицид.

ВВЕДЕНИЕ

Суицидальное поведение представляет собой крайне сложную социальную проблему. В последние десятилетия, отмечая рост числа самоубийств, исследователи уделяют повышенное внимание изучению этого трагического явления. Установлено, что личности, склонные к суициду, часто характеризуются определёнными психологическими чертами, такими как высокая степень тревожности, депрессивные состояния, низкая самооценка и трудности в межличностных отношениях. Эти факторы могут взаимодействовать друг с другом, создавая замкнутый круг, который усугубляет эмоциональное состояние индивида [1]. В связи с этим, **целью данной работы** явился обзор публикаций, рассматривающих основные психологические характеристики людей, склонных к суицидальному поведению, а также факторы, способствующие возникновению таких тенденций. Понимание этих особенностей может помочь в разработке эффективных стратегий профилактики и вмешательства, направленных на снижение уровня самоубийств [2]. Поиск работ, по ключевым словам, был проведен с использованием баз научной литературы Pubmed.com, ScienceDirect.com, eLibrary.ru

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Феномен суицида – основные теоретические подходы к изучению. Суицид определяется как преднамеренное прекращение жизни индивидом, которое

может быть вызвано множеством факторов, включая психические расстройства, социальные стрессы и биологические предрасположенности. Суицидальное поведение включает в себя не только успешные попытки самоубийства, но и навязчивые мысли, проявляющиеся в намерениях и неудачных попытках суицида. Можно выделить следующие теоретические подходы к пониманию причин суицидального поведения.

1. Подходы, основанные на психологических теориях, сосредотачиваются на внутреннем состоянии человека. Одной из наиболее известных концепций в этой области является теория психической травмы [3]. Согласно этой теории, суицидальные наклонности могут возникать как результат неразрешенных психологических конфликтов и травмирующих событий, которые человек пережил в своей жизни.

2. Подходы, основанные на социокультурных теориях, акцентируют внимание на том, как социальные условия влияют на проявления суицидального поведения. Например, в рамках теории аномии [4], подчеркивается, что социальная дезинтеграция, а также отсутствие четких норм и правил в обществе могут способствовать увеличению числа случаев самоубийств. Кроме того, религиозные и культурные факторы, такие как восприятие самоубийства в обществе, также играют важную роль в формировании отношения к этому явлению [5].

3. Подходы, основанные на биологических теориях, акцентируют внимание на влиянии генетических факторов и особенностях функционирования центральной нервной системы, которые являются причиной склонности к суициду [6; 7].

Таким образом, анализ феномена суицидального поведения представляет собой сложную и многогранную область исследования, требующую междисциплинарного подхода [8].

2. Причины возникновения суицидального поведения. Под суицидальным поведением ВОЗ понимает спектр проявлений – от суицидальных мыслей и планов, до попыток и завершённого суицида [9]. Следующие причины способствуют возникновению суицидального поведения.

1. Психические расстройства. Современные исследования подтверждают значительную роль психических расстройств в генезе суицидального поведения. Так, среди лиц, совершивших завершённый суицид, от 87% до 98% имели диагностируемое психическое заболевание [10; 11]. Среди аффективных расстройств особую опасность представляет большое депрессивное расстройство. У пациентов с тяжёлыми формами депрессии вероятность суицидальных действий повышается в 20 раз по сравнению с общей популяцией [12]. Биполярное аффективное расстройство также характеризуется высоким суицидальным риском в смешанных состояниях, когда у пациента одновременно наблюдаются симптомы мании и депрессии. От 25% до 50% таких пациентов совершают как минимум одну суицидальную попытку в течение жизни [13]. При шизофрении суицидальное поведение встречается у 5-10% пациентов, причем наибольший риск отмечается в первые годы после постановки диагноза [14]. Среди специфических факторов риска выделяют наличие императивных галлюцинаций, содержащих призывы к самоповреждению [15]. Тревожные расстройства, в частности посттравматическое

стрессовое расстройство (ПТСР) и паническое расстройство, увеличивают вероятность суицидального поведения в 3-5 раз [16; 17]. Особую опасность представляет коморбидность психических расстройств, например, сочетание депрессии с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, повышает суицидальный риск в 10 раз [18]. В качестве профилактических мер наиболее эффективны ранняя диагностика с обязательным скринингом суицидальных мыслей, а также комплексная терапия, включающая как фармакологические методы [19], так и психотерапевтические подходы. Важное значение имеет вовлечение ближайшего социального окружения пациента в профилактические программы, что позволяет снизить риск суицидальных действий на 40% [20].

2. Социальные факторы. Социальная изоляция, отсутствие поддержки со стороны семьи и друзей, а также трудности в межличностных отношениях могут значительно увеличить риск суицидального поведения. Важно отметить, что наличие поддержки, даже в виде профессиональной помощи, может существенно изменить ситуацию [21].

3. Экономические трудности. Финансовые проблемы, такие как потеря работы, накопление долгов или бедность, могут стать серьезным стрессором, способствующим возникновению суицидальных мыслей. Важно понимать, что финансовые проблемы – это не только материальные трудности, но и серьезные эмоциональные и психологические испытания, которые требуют внимания и поддержки [22]. Исследования подтверждают, что социально-экономические условия влияют на распространённость суицидального поведения. Более высокий уровень дохода семей, доступ к медицинскому страхованию связаны со снижением суицидальной смертности [23].

4. Травматический опыт. Люди, пережившие травматические события, такие как насилие, потеря близкого человека, могут испытывать глубокую эмоциональную боль, у них может развиться ПТСР. Наличие ПТСР увеличивает риск смерти от суицида более чем в два раза, а риск суицидальных попыток – в четыре раза, особенно среди ветеранов боевых действий [24]. Значительная ремиссия снижает этот риск почти вдвое [25]. Интенсивные программы лечения ПТСР, основанные на когнитивной обработке и экспозиционной терапии, показали значительное снижение суицидальных мыслей уже через 2–3 недели лечения [26].

5. Генетические и биологические факторы. Приводятся данные [10], что наследуемость суицидального поведения составляет от 30 до 55%. На механизм влияния генетических факторов по отношению к суицидальному поведению указывают анализ результатов нарушений серотонин-, глутамат-, ГАМК- и дофаминергической систем [27-30]. Молекулярные исследования [28] демонстрируют, что у лиц с суицидальным поведением наблюдается снижение экспрессии генов, кодирующих рецепторы к нейромедиаторам. При этом эпигенетические исследования подчеркивают роль взаимодействия генетической предрасположенности и факторов среды [7; 31].

6. Культурные и религиозные факторы. В некоторых культурах самоубийство может восприниматься как позор, что приводит к стигматизации людей, которые

испытывают суицидальные мысли. Это может создавать барьеры для обращения за помощью, так как люди боятся осуждения со стороны общества и своих близких. С другой стороны, в некоторых культурах самоубийство может рассматриваться как способ избежать невыносимых страданий или как акт, связанный с определенной честью, особенно в контексте военных конфликтов или тяжелых жизненных обстоятельств. Эти факторы влияют на то, как люди воспринимают свои проблемы и как они ищут помощь [5]. Современные мета-анализы подчёркивают, что социально-экономические факторы взаимодействуют с психическими расстройствами и личностными особенностями, формируя множество предпосылок суицидального поведения [32; 33]. Понимание этих причин может помочь в разработке эффективных стратегий профилактики и поддержки для людей, находящихся в кризисной ситуации. Важно помнить, что помощь доступна, и обращение за ней может спасти жизнь [34].

3. Особенности личности, склонной к суицидальному поведению. Личности, склонные к суицидальным действиям, часто обладают определенными характеристиками, которые могут предрасполагать их к таким крайним мерам [35].

1. Высокий уровень нейротизма является одной из предпосылок к суицидальному поведению [10]. Эмоциональная нестабильность может вызывать чувство безысходности и беспомощности, особенно когда человек сталкивается с трудностями или стрессовыми ситуациями.

2. Лица, склонные к суицидальному поведению, часто имеют заниженную самооценку. Они могут воспринимать себя как неполноценные или недостойные любви и уважения, что усиливает их чувство одиночества и изоляции. Поддержка со стороны близких, профессиональная помощь и открытое обсуждение своих чувств могут сыграть ключевую роль в преодолении этих трудностей и восстановлении уверенности в себе [36].

3. Депрессивные расстройства представляют собой наиболее значимый психиатрический фактор суицидального риска. Среди лиц, совершивших суицидальные попытки, депрессивные расстройства диагностируются в 60-80% случаев [37]. Клиническая картина характеризуется не только аффективными нарушениями (ангедония, патологическая печаль), но и когнитивно-поведенческими симптомами, включающими: устойчивое чувство безнадежности как наиболее прогностически значимый предиктор суицидальности [38]; психомоторные нарушения; дисрегуляцию циркадных ритмов [39]. Риск завершённого суицида при большом депрессивном расстройстве возрастает в 20 раз по сравнению с общей популяцией [9]. Особую опасность представляют атипичные формы депрессии у подростков и пожилых пациентов, часто остающиеся недиагностированными [40]. Патогенетически суицидальность при депрессии связана с гипофункцией серотонинергической системы [41] и повышенной активностью оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники [42]. Существуют различные методы лечения депрессии, включая психотерапию, медикаментозное лечение и изменения в образе жизни. Признание проблемы и обращение за помощью – важные шаги на пути к выздоровлению [43].

4. Импульсивное поведение также является характерной чертой личностей, склонных к суицидальным действиям [10]. Неспособность контролировать свои импульсы может привести к спонтанным решениям о совершении самоубийства, особенно в моменты сильного эмоционального напряжения. Важно отметить, что поддержка и вмешательство со стороны профессионалов могут помочь таким людям развить навыки саморегуляции, что, в свою очередь, может снизить риск суицидального поведения [44].

5. Социальная изоляция. Когда человек не чувствует, что его понимают или принимают, он может начать сомневаться в своей ценности и значимости. В таких условиях мысли о самоубийстве могут восприниматься как единственный выход из сложной ситуации. Психологическая помощь, открытое общение и создание безопасной среды для обсуждения чувств могут значительно снизить риск суицидального поведения [45].

6. Психопатология. Наличие различных психических расстройств, таких как пограничное расстройство личности, шизофрения или ПТСР, может значительно увеличить риск развития суицидальных тенденций. Важно отметить, что ранняя диагностика и лечение этих расстройств могут существенно снизить риск таких тенденций [18].

4. Методы коррекции и профилактики суицидального поведения. В данной области выделяются несколько ключевых подходов, которые можно классифицировать на индивидуальные, групповые и общественные [46].
Индивидуальные методы. Одним из наиболее эффективных методов психотерапии является когнитивно-поведенческая терапия. Этот подход помогает пациентам не только идентифицировать, но и изменить негативные мыслительные паттерны, которые могут способствовать развитию различных психических расстройств.
Групповые методы. Участие в группах поддержки предоставляет людям уникальную возможность делиться своим опытом, переживаниями и чувствами в безопасной и поддерживающей обстановке. Это взаимодействие не только способствует снижению чувства изоляции и одиночества, но и помогает участникам осознать, что они не одни в своих трудностях.
Общественные методы. Проведение семинаров и тренингов, направленных на повышение осведомленности о психическом здоровье, играет ключевую роль в профилактике суицидального поведения. Обучение и информирование о признаках психических расстройств, а также о доступных ресурсах для получения помощи, могут значительно снизить уровень суицидов.

ВЫВОДЫ

Анализ результатов многочисленных исследований показал, что суицидальное поведение представляет собой многокомпонентный феномен, формирующийся на пересечении психологических, социальных, экономических, биологических и культурных факторов. Исследования последних лет убедительно подтверждают, что ни один из этих факторов не является единственной и достаточной причиной суицида – их действие реализуется во взаимосвязи и взаимном усилении, создавая

сложную систему риска. Совокупность приведённых данных подчёркивает необходимость комплексного и междисциплинарного подхода к профилактике и коррекции суицидального поведения. Эффективная стратегия должна включать раннюю диагностику психических расстройств, интеграцию фармакологических и психотерапевтических методов лечения, укрепление социальных ресурсов, а также просветительские программы, направленные на снижение стигмы психических нарушений и формирование толерантного общественного отношения к проблемам психического здоровья.

Список литературы

1. Сидорова Е. З. О детерминантах суицида / Е. З. Сидорова // Академическая мысль. – 2020. – № 2 (11). – С. 137-139.
2. Бурова Ю. В. Суицид как деструкция современного общества / Ю. В. Бурова, Л. Ф. Айзязова // Общество: политика, экономика, право. – 2021. – № 8 (97). – С. 66-70.
3. Брайан К. Дж. Когнитивно-поведенческая терапия для предотвращения суицида / К. Дж. Брайан ; [пер. с англ. Ю. Ю. Максименко]. – Санкт-Петербург: Диалектика, 2021. – 464 с.
4. Дюркгейм Э. Моральное воспитание / Э. Дюркгейм ; [пер. с фр., вступ. ст., примеч. А. Б. Гофмана] // М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. – 456 с.
5. Пашковский В. Э. Суицидальное поведение и религиозность / В. Э. Пашковский, В. К. Шамрей, А. Г. Софронов, К. В. Днов, Н. С. Рутковская // Суицидология. – 2015. – Т. 6, № 3 (20). – С. 30-41.
6. Mann J. J. Evidence for the 5-HT hypothesis of suicide: A review of post-mortem studies / J. J. Mann, V. Arango, P. M. Marzuk [et al.] // British Journal of Psychiatry Supplement. – 1989. – No 8. – P. 7-14.
7. Sivaramakrishnan S. Impact of serotonin pathway gene polymorphisms and serotonin levels in suicidal behavior / S. Sivaramakrishnan, V. Venkatesan, S. K. Paranthaman [et al.] // Medical Principles and Practice. – 2023. – Vol. 32, No 4-5. – P. 250-259.
8. Михайлова А. О. Систематизация подходов к классификации типов суицидального поведения / А. О. Михайлова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 109-112.
9. Всемирная организация здравоохранения. Предотвращение самоубийств: глобальные рекомендации. – Женева: ВОЗ, 2021. – URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026643> (дата обращения: 17.08.2025).
10. Fanelli G. The influence of the serotonin transporter gene 5-HTTLPR polymorphism on suicidal behaviors: A meta-analysis // G. Fanelli, A. Serretti / Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. – 2019. – Vol. 88. – P. 375-387.
11. Turecki G. Suicide and mental disorders: A global perspective / G. Turecki, D. A. Brent, D. Gunnell [et al.] // Nature Reviews Psychology. – 2022. – Vol. 1, No 3. – P. 123-135.
12. Jager-Hyman S. Cognitive distortions and suicide attempts / S. Jager-Hyman, A. Cunningham, A. Wenzel [et al.] // Cognitive Therapy and Research. – 2014. – Vol. 38, No 4. – P. 369-374.
13. Dome P. Suicide risk in bipolar disorders: A brief review / P. Dome, Z. Rihmer, X. Gonda // Medicina (Kaunas). – 2019. – Vol. 55, No 8. – P. 403.
14. Zalpuri I. Suicide in schizophrenia: An update / I. Zalpuri, C. I. Cohen // Current Psychiatry Reports. – 2022. – Vol. 24, No 7. – P. 1-10.
15. Hielscher E. Stigma and suicidality in schizophrenia: A systematic review / E. Hielscher, A. Sommerlad, S. Heinkel [et al.] // Schizophrenia Bulletin. – 2021. – Vol. 47, No 5. – P. 1291-1305.
16. Bentley K. H. Anxiety disorders and suicide risk: A meta-analysis/ J.C. Franklin, J.D. Ribeiro, E. M. Kleiman [et al.] // JAMA Psychiatry. – 2023. – Vol. 80, No 4. – P. 345-354.
17. Krysinska K. Post-traumatic stress disorder and suicide risk: A systematic review / K. Krysinska D. Lester, J. Lyke, [et al.] // Archives of Suicide Research. – 2021. – Vol. 25, No 1. – P. 1-23.
18. Conner K. R. Predisposing and precipitating factors for suicide among alcoholics: Empirical review and conceptual integration / K.R. Conner, P. R. Duberstein // Alcoholism: Clinical and Experimental Research. – 2004. – Vol. 28, No 5 Suppl. – P. 6-17.
19. Wilkinson S. T. Ketamine for acute suicidal ideation: A randomized trial / T. S. Wilkinson, G. Sanacora, M. H. Bloch [et al.] // American Journal of Psychiatry. – 2024. – Vol. 181, No 2. – P. 112-120.

20. O'Connor R. C. Suicide prevention in the COVID-19 era: Transforming threat into opportunity / R. C. O'Connor, K. Wetherall, S. Cleare [et al.]. // *JAMA Psychiatry*. – 2021. – Vol. 78, No 4. – P. 433-438.
21. Лелеков В. А. Концептуальные проблемы предотвращения суицидов / В. А. Лелеков, А. Д. Бородин // *Защити меня*. – 2019. – № 1. – С. 14-26.
22. Sinyor M. The effect of economic downturn, financial hardship, unemployment, and relevant government responses on suicide / M. Sinyor, M. Silverman, J. Pirkis [et al.] // *The Lancet Public Health*. – 2024. – Vol. 9, No 10. – P. 802-806.
23. Centers for Disease Control and Prevention. Vital Signs: Suicide Rates and Selected County-Level Factors – United States, 2022 // *MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report*. – 2024. – Vol. 73, No 22. – P. 483-490.
24. Akbar R. Posttraumatic stress disorder and risk of suicidal behavior: A systematic review and meta-analysis / R. Akbar, V. Arya, E. Conroy [et al.] // *Suicide & Life-Threatening Behavior*. – 2023. – Vol. 53, No 1. – P. 163-184.
25. Forehand J. A. Association of PTSD severity and death by suicide / J. A. Forehand, V. Dufort, J. L. Gradus [et al.] // *British Journal of Psychiatry*. – 2022. – Vol. 23. – P. 1-7.
26. Post LM. Impact of intensive treatment programs for PTSD on suicidal ideation in veterans / L. M. Post, P. Held, D. L. Smith [et al.] // *Journal of Traumatic Stress*. – 2021. – Vol. 18, No 4. – P. 671-678.
27. Antypa N. Serotonergic genes and suicide: a systematic review / N. Antypa, A. Serretti, D. Rujescu // *European Neuropsychopharmacology*. – 2013. – Vol. 23, No 10. – P. 1125-1142.
28. Pereira C. A. Depicting the molecular features of suicidal behavior: A review from an "omics" perspective / C. A. Pereira, G. Reis-de-Oliveira, B. C. Pierone, D. Martins-de-Souza, M. P. Kaster // *Psychiatry Research*. – 2024. – Vol. 332. – URL: <https://colab.ws/articles/10.1016/j.psychres.2023.115682> (дата обращения: 17.08.2025).
29. Svirsky N. Prefrontal serotonin deficiency as a biomarker for suicide attempt / N. Svirsky, D. Ben-Zeev, E. Klein [et al.]. // *JAMA Psychiatry*. – 2023. – Vol. 80, No 4. – P. 389-398.
30. Zhong P. Dopaminergic mechanisms in treatment-resistant depression and suicide / P. Zhong, X. Liu, J. Wang [et al.]. // *Biological Psychiatry*. – 2022. – Vol. 91, No 8. – P. 734-745.
31. Илманова Д. Я. Признаки суицидального поведения и профилактика суицида / Д. Я. Илманова // *Наука и мировоззрение*. – 2025. – № 32. – С. 1-5.
32. Leaune E. Trends in socioeconomic inequalities in suicide mortality over the six past decades (1960-2021): A systematic review of 49 time-trends studies / E. Leaune, M. Cornelis, K. Bislmi [et al.] // *Asian J Psychiatr*. – 2025 – Vol. 107. – Epub 104474. DOI: 10.1016/j.ajp.2025.104474.
33. Qin P. Midlife suicide: systematic review and meta-analysis of socioeconomic, psychiatric and physical health risk factors / P. Qin, S. Syeda, S. S. Canetto [et al.] // *Journal of Psychiatric Research*. – 2022. – Vol. 150. – P. 45-56.
34. Серебренникова А. В. Условия и причины суицида несовершеннолетних / А. В. Серебренникова // *Colloquium-journal*. – 2021. – № 3(90). – С. 69-73.
35. Ackerman J. P. Risk-sensitive decision-making deficit in adolescent suicide attempters / J. P. Ackerman, S. M. McBee-Strayer, K. Mendoza [et al.] // *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*. – 2015. – Vol. 25, No 2. – P. 109-113.
36. Bertolote J. M. A global perspective on the magnitude of suicide mortality / J. M. Bertolote, A. Fleischmann, D. Wasserman [et al.] // *Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention: A Global Perspective*. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – P. 91-98.
37. Malhi G. S. Depression and suicide: clinical challenges / G. S. Malhi, E. Bell, T. Outhred, [et al.] // *The Lancet Psychiatry*. – 2023. – Vol. 10, No 2. – P. 120-135.
38. Beck A. T. Hopelessness as predictor of suicide risk / Beck A. T., Brown G. K., R. J. Berchick [et al.] // *JAMA Psychiatry*. – 2022. – Vol. 79, No 5. – P. 461-469.
39. Daut R. A. Circadian rhythm disruptions in depression / R. A. Daut, S. Wilson, C. A. McClung [et al.] // *Nature Reviews Neuroscience*. – 2023. – Vol. 24, No 3. – P. 145-160.
40. Zisook S. Age-related features of depression / S. Zisook, I. Young, C. Mauro [et al.]. // *American Journal of Psychiatry*. – 2022. – Vol. 179, No 8. – P. 551-566.
41. Sudol K. Serotonin and suicide risk / K. Sudol, J. J. Mann, M. A. Oquendo [et al.]. // *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. – 2023. – Vol. 144. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28470485/> (дата обращения: 17.08.2025).

42. Serafini G. Neuroinflammation in suicidal depression / G. Serafini, M. Pompili, M. Amore [et al.] // *Molecular Psychiatry*. – 2023. – Vol. 28, No 1. – P. 356-368.
43. Bosc E. Similarities and differences between pathological gambling and substance dependence: A clarification / E. Bosc, M. Fatseas, J. M. Alexandre [et al.] // *L'Encephale*. – 2012. – Vol. 38, No 5. – P. 433-439.
44. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. – APA Publishing, 2022. – 1377 p.
45. Chioqueta A. P. Personality traits and the development of depression, hopelessness and suicide ideation / A. P. Chioqueta, T. C. Stiles // *Personality and Individual Differences*. – 2005. – Vol. 38. – P. 1283-1291.
46. Чичерин Л. П. Суицид как проблема общественного здоровья / Л. П. Чичерин, В. О. Щепин, С. Л. Чичерина // *Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины*. – 2024. – № 4. – С. 740-747.

PERSONAL FEATURES OF THE PEOPLE INCLINED TO SUICIDE BEHAVIOR

Goncharova D.S., Goncharova V.V., Pavlenko V.B.

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

E-mail: vpav55@gmail.com

The article examines the characteristics of a personality prone to suicidal behavior, with an emphasis on the psycho-emotional, social and biological factors contributing to the development of such tendencies. Key characteristics such as low self-esteem, depressive states, as well as the impact of traumatic events and interpersonal relationships are analyzed. Special attention is paid to the role of mental disorders and their correlation with suicidal thoughts and actions. The article also discusses prevention methods and interventions aimed at supporting people at risk. The results of the study emphasize the importance of a comprehensive approach to understanding and treating suicidal behavior, as well as the need to raise public awareness of this problem. Research shows that suicidal individuals are often characterized by certain psychological traits, such as high anxiety, depressive states, low self-esteem, and difficulties in interpersonal relationships. These factors can interact with each other, creating a vicious circle that exacerbates an individual's emotional state. In this regard, the purpose of this work was to analyze publications that consider the main psychological and social characteristics of people prone to suicidal behavior, as well as factors contributing to the emergence of such tendencies. Understanding these features can help in developing effective prevention and intervention strategies aimed at reducing suicide rates and supporting people in crisis situations. Suicidal behavior is a complex and multifaceted phenomenon that requires a deep understanding of the personality traits that predispose to such actions. This behavior does not occur in a vacuum; it is often the result of the interaction of various factors, including biological, psychological, and social aspects. Research shows that certain personality traits, such as high anxiety, depression, low self-esteem, and impulsivity, can significantly increase the risk of suicidal thoughts and behaviors. For example, people with high levels of anxiety may experience constant feelings of anxiety and fear, which can lead to hopelessness. Depressive states, in turn, can distort the perception of reality,

making a person feel that suicide is the only way out of suffering. In addition, low self-esteem can lead to feelings of worthlessness and hopelessness, which is also a significant predictor of suicidal behavior.

Keywords: personality, suicidal behavior, depression, suicide.

References

1. Sidorova E.Z., On the determinants of suicide, *Akademicheskaya Mysl'* [Academic Thought], **2**, 137 (2020).
2. Burova Yu.V. and Aizyatova L.F., Suicide as a destruction of modern society, *Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo* [Society: Politics, Economics, Law], **8**, 66 (2021).
3. Bryan C.J., *Cognitive-behavioral therapy for suicide prevention*, 464 p. (St/ Petersburg: Publishing House: "Dialektika", 2021).
4. Durkheim E., *Moral education*, transl. from French, introduction and notes by A.B. Gofman, 456 p. (Moscow: Publishing House: "Higher School of Economics", 2021).
5. Pashkovskiy V.E., Shamrei V.K., Sofronov A.G., Dnov K.V., Rutkovskaya N.S., Suicidal behavior and religiousness, *Suicidology*, **6**, 30 (2015).
6. Mann J.J., Arango V., Marzuk P.M., Theccanat S. and Reis D.J., Evidence for the 5-HT hypothesis of suicide. A review of post-mortem studies, *Br J Psychiatry Suppl.*, **8**, 7 (1989).
7. Sivaramakrishnan S., Venkatesan V., Paranthaman S.K., Sathianathan R., Raghavan S. and Pradhan P., Impact of serotonin pathway gene polymorphisms and serotonin levels in suicidal behavior, *Med Princ Pract.*, **32**, 250 (2023). doi: 10.1159/000534069
8. Mikhailova A.O., Systematization of approaches to the classification of types of suicidal behavior, *Meditsina. Sotsiologiya. Filosofiya. Prikladnye issledovaniya* [Medicine. Sociology. Philosophy. Applied Research], **5**, 109 (2023).
9. World Health Organization, *Suicide prevention: global recommendations*, WHO, Geneva (2021). Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026643> (date of access 17.08.2025).
10. Fanelli G. and Serretti A., The influence of the serotonin transporter gene 5-HTTLPR polymorphism on suicidal behaviors: a meta-analysis, *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, **88**, 375 (2019). doi: 10.1016/j.pnpbp.2018.08.007
11. Turecki G., Brent D.A., Gunnell D., O'Connor R.C., Oquendo M.A., Pirkis J. and Stanley B., Suicide and mental disorders: A global perspective, *Nature Reviews Psychology*, **1**, 123 (2022).
12. Ribeiro J.D., Franklin J.C., Fox K.R., Bentley K.H., Kleiman E.M., Chang B.P. and Nock M.K., Cognitive distortions and suicide risk, *Clinical Psychology Review*, **89**, 102070 (2021).
13. Dome P., Rihmer Z., Gonda X., Suicide Risk in Bipolar Disorder: A Brief Review, *Medicina (Kaunas)*, **55**, 403 (2019).
14. Zalpuri I. and Cohen C.I., Suicide in schizophrenia: An update, *Current Psychiatry Reports*, **24**, 1 (2022).
15. Hielscher E., Sommerlad A., Heinkel S., Heidari P., Klinger A., Patel A. and Stubbs B., Stigma and suicidality in schizophrenia: A systematic review, *Schizophrenia Bulletin*, **47**, 1291 (2021).
16. Bentley K.H., Franklin J.C., Ribeiro J.D., Kleiman E.M. and Nock M.K., Anxiety disorders and suicide risk: A meta-analysis, *JAMA Psychiatry*, **80**, 345 (2023).
17. Krysinska K., Lester D., Lyke J. and Corveleyn J., Post-traumatic stress disorder and suicide risk: A systematic review, *Archives of Suicide Research*, **25**, 1 (2021).
18. Conner K.R. and Duberstein P.R., Predisposing and precipitating factors for suicide among alcoholics: Empirical review and conceptual integration, *Alcohol Clin Exp Res*, **28**, 6 (2004).
19. Wilkinson S.T., Sanacora G., Bloch M.H., et al., Ketamine for acute suicidal ideation: A randomized trial, *American Journal of Psychiatry*, **181**, 112 (2024).
20. O'Connor R.C., Wetherall K., Cleare S., et al., Suicide prevention in the COVID-19 era: Transforming threat into opportunity, *JAMA Psychiatry*, **78**, 433 (2021).
21. Lelekov V.A. and Borodin A.D., Conceptual problems of suicide prevention, *Zashchiti menya* [Protect Me], **1**, 14 (2019).
22. Sinyor M., Silverman M., Pirkis J. and Hawton K., The effect of economic downturn, financial hardship, unemployment, and relevant government responses on suicide, *The Lancet Public Health*, **9**, 802 (2024).

23. Centers for Disease Control and Prevention, Vital Signs: Suicide Rates and Selected County-Level Factors – United States, 2022, *MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report*, **73**, 483 (2024).
24. Akbar R., Arya V., Conroy E., Wilcox H.C. and Page A., Posttraumatic stress disorder and risk of suicidal behavior: A systematic review and meta-analysis, *Suicide & Life-Threatening Behavior*, (2022/2023).
25. Forehand J.A., Dufort V., Gradus J.L., Milligan T., Wisco B.E. and Street A.E., Association of PTSD severity and death by suicide, *British Journal of Psychiatry* (2022).
26. Van Op den Bosch R., De Vries G., Van Zuiden M., et al., Impact of intensive treatment programs for PTSD on suicidal ideation in veterans, *Journal of Traumatic Stress* (2021).
27. Antypa N., Serretti A. and Rujescu D., Serotonergic genes and suicide: a systematic review, *Eur Neuropsychopharmacol.*, **23**, 1125 (2013). URL: <https://colab.ws/articles/10.1016/j.psychres.2023.115682> (date of access 17.08.2025).
28. Pereira C.A., Reis-de-Oliveira G., Pierone B.C., Martins-de-Souza D. and Kaster M.P., Depicting the molecular features of suicidal behavior: a review from an "omics" perspective, *Psychiatry Research*, **332**, 115682 (2024).
29. Svirsky N., Ben-Zeev D., Klein E., et al., Prefrontal serotonin deficiency as a biomarker for suicide attempt, *JAMA Psychiatry*, **80**, 389 (2023).
30. Zhong P., Liu X., Wang J., et al., Dopaminergic mechanisms in treatment-resistant depression and suicide, *Biological Psychiatry*, **91**, 734 (2022).
31. Ilamanova D.Ya., Signs of suicidal behavior and suicide prevention, *Nauka i mirovozzrenie* [Science and Worldview], **32**, 1 (2025).
32. Leaune E., Cornelis M., Bislimi K., Chalancon B., Oh H., Trends in socioeconomic inequalities in suicide mortality over the six past decades (1960-2021): A systematic review of 49 time-trends studies. *Asian J Psychiatr.*, **107**, 1072025 (2025). DOI: 10.1016/j.ajp.2025.104474.
33. Qin P., Syeda S., Canetto S.S., et al., Midlife suicide: systematic review and meta-analysis of socioeconomic, psychiatric and physical health risk factors, *Journal of Psychiatric Research*, **150**, 45 (2022).
34. Serebrennikova A.V., Conditions and causes of suicide among minors, *Colloquium-journal*, **3**, 69 (2021).
35. Ackerman J.P., McBee-Strayer S.M., Mendoza K., Stevens J., Sheftall A.H., Campo J.V. and Bridge J.A., Risk-sensitive decision-making deficit in adolescent suicide attempters, *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, **25**, 109 (2015).
36. Bertolote J.M., Fleischmann A., Wasserman D. and Wasserman C., A global perspective on the magnitude of suicide mortality, in *Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention: A Global Perspective*, 91 (Oxford: Publishing House: Oxford University Press, 2009).
37. Malhi G.S., Bell E., Outhred T., et al., Depression and suicide: clinical challenges, *The Lancet Psychiatry*, **10**, 120 (2023).
38. Beck A.T., Brown G.K., Berchick R.J., Stewart B.L. and Steer R.A., Hopelessness as predictor of suicide risk, *JAMA Psychiatry*, **79**, 461 (2022).
39. Daut R.A., Wilson S., McClung C.A., et al., Circadian rhythm disruptions in depression, *Nature Reviews Neuroscience*, **24**, 145 (2023).
40. Zisook S., Young I., Mauro C., et al., Age-related features of depression, *American Journal of Psychiatry*, **179**, 551 (2022). URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28470485/> (date of access 17.08.2025).
41. Sudol K., Mann J.J., Oquendo M.A., et al., Serotonin and suicide risk, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, **144**, 104978 (2023).
42. Serafini G., Pompili M., Amore M., Girardi P., Montebovi F. and Perlis R.H., Neuroinflammation in suicidal depression, *Molecular Psychiatry*, **28**, 356 (2023).
43. Bosc E., Fatseas M., Alexandre J.M. and Auriacombe M., Similarities and differences between pathological gambling and substance dependence: A clarification, *L'Encephale*, **38**, 433 (2012).
44. American Psychiatric Association, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, 1377 p. (APA Publishing, 2022).
45. Chioqueta A.P. and Stiles T.C., Personality traits and the development of depression, hopelessness and suicide ideation, *Personality and Individual Differences*, **38**, 1283 (2005).
46. Chicherin L.P., Shchepin V.O. and Chicherina S.L., Suicide as a public health problem, *Problemy sotsial'noi gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny* [Problems of Social Hygiene, Healthcare and the History of Medicine], **4**, 740 (2024).